

YUNUS EMRE SHE'RIYATIDA TASAVVUF MOTIVLARI

O'zJOKU , Xorijiy tillar kafedrası

Filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi (Turk tili)

1-bosqich talabasi Obidjonova Muxlisa

Rahbar: dots. Mubarakova Dilshoda

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yunus Emre she'riyatida tasavvuf motivlarining badiiy va falsafiy jihatlarini tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi shoir ijodida ilohiy ishq, nafsni poklash, vahdat ul-vujud va insonparvarlik g'oyalariining ifodalanish usullarini ochib berishdan iborat. Maqolada tarixiy-adabiy va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijasida Yunus Emre ijodi turk tasavvuf adabiyotining shakllanishida muhim o'rin tutishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Yunus Emre, tasavvuf, ilohiy ishq, vahdat- ul vujud.

Annotasyon. Bu makalede Yunus Emre'nin šiirlerinde tasavvuf motiflerinin edebî ve felsefî yönleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Yunus Emre'nin eserlerinde ilahî aşk, nefsin arındırılması, vahdet-i vücûd ve insan sevgisi kavramlarının nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Makalede tarihsel-edebî ve karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Yunus Emre'nin tasavvufî düşüncesinin Türk tasavvuf edebiyatının oluşumunda önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler. Yunus Emre, tasavvuf, ilahî aşk, vahdet-i vücûd,

Abstract. This article examines the literary and philosophical aspects of Sufi motifs in the poetry of Yunus Emre. The aim of the study is to analyze how concepts such as divine love, purification of the self, unity of existence, and humanism are reflected in Yunus Emre's works. Historical-literary and comparative analysis methods were employed in the research. The findings demonstrate that Yunus Emre's Sufi thought played a significant role in the formation of Turkish Sufi literature.

Keywords. Yunus Emre, Sufism, divine love, *wahdat al-wujud* (unity of being).

Turk adabiyotining shakllanishida tasavvufiy fikr, uning badiiy ifodasi va ruhiy-ma'rifiy g'oyalari alohida o'rin egallaydi. XII–XIII asrlarda yashab ijod qilgan Yunus Emre turk tasavvuf she'riyatining eng yorqin vakili bo'lib, uning ijodi turkiy xalqlar adabiy-madaniy merosida o'ziga xos fenomen sifatida tan olingan. Shoirning she'rlari insonparvarlik, ilohiy ishq, ma'rifat, ruhiy poklanish, insof, sabr-qanoat kabi mavzularni o'zida mujassam etadi. XIII asr Anadoluda siyosiy, diniy va madaniy o'zgarishlar davri bo'lib, salb yurishlari, mo'g'ullarning bostirib kirishi, iqtisodiy inqiroz va xalq ongida iztiroblar kuzatilgan. Bunday notinch davrda tasavvuf oqimlari — xususan, Ahi, Yassaviy, Mavlaviylik — insonlarga ruhiy taskin va ma'naviy yo'l-yo'riq bergan.

Tasavvuf (التصوف), sufiylik — islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo'llovchi ta'limot. Tasavvuf so'zining o'zagi va mazmuni haqida olimlar turli fikr va taxminlar bildirishgan. Yunus Emre — Hojagon va Yassaviya ruhiy an'anasi ta'sirida shakllangan shoir bo'lib, insonni ilohiy haqiqatga eltuvchi vosita sifatida: muhabbatni, zikrni, halollikni, faqirlikni, sabrni asosiy ruhiy qadriyat sifatida ulug'laydi va tasavvufga xalq tili va soda ifoda bilan yondashgan.

Yunus Emrening ustozlari bilan bo'lgan birinchi qimmatli suhbatlarda nafis bo'lib, quyidagi to'rtlikni ifoda etdi:

"Hatto "alif" harfini ham o'rgangan kishi bilimdan ozoddir; nega siz xavotir olamida adashasiz? To'rtta muqaddas kitobning ma'nosi bitta "alif"da aniq; siz "alif"ni bilmaysiz, bu qanday o'qish?"

Hazrat Yunus Emre bunday gaplarga, agar inson eng buyuk bilimdan ham bexabar bo'lsa, o'qishning nima foydasi bor degan fikr bilan yondashgan. Boshqacha qilib aytganda, bilim shunchaki Xudoni bilish, Uning roziligiga erishish va samimiy sevgini boshdan kechirish vositasidir.^[1] Yunus Emrening she'rlari orqali so'fiy adabiyotiga qo'shgan hissasi shubhasizdir.

Kichik Yunus Emre shariyatining asosiy tasavvufiy g'oyalari

Yunus Emre ijodida ishq faqat dunyoviy sevgi emas, balki “ilohiy ishq”, ya’ni Allohga bo‘lgan chuqur muhabbatni anglatadi. Shoirning mashhur baytlaridan biri shunday deydi: “Aşk ile âşıklar yanar,

Aşk ile bulunur Hak.”

Bu yerda ishq insonni o‘z “men”idan yuksaltirib, ilohiy haqiqatga yetkazuvchi ruhiy energiya sifatida tasvirlanadi.

Yunus Emre insonning eng katta dushmani sifatida “nafs”ni ko‘rsatadi. She’rlarida nafsni jilovlash orqali:sabr, halollik, kamtarlik, iymon sifatlariga erishish tushuntiriladi.

Shoirning :

“Nefsini bilen kişi

Rabbini de bilir”

degan g‘oyasi tasavvufning eng qadimiy falsafiy tamoyillaridan biridir.

Faqr va zuhd motivi Tasavvufda “faqirlik” — moddiy emas, balki ruhiy kamtarinlik, dunyoga bog‘lanmaslikni anglatadi. Yunus Emre “faqir banda” obrazini ideal inson sifatida ko‘rsatadi. Uning mashhur satrlaridan biri buni yaqqol ko‘rsatadi:

“Mal sahibi mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi?”

Bu baytda shoir insonni mulk va boylikka haddan tashqari bog‘lanishdan ogohlantiradi. Faqr- insonni mag‘rurlikdan, kibru xavodan xalos etuvchi vosita sifatida talqin qilinadi. Zuhd — tasavvufda dunyoviy lazzatlardan voz kechish, nafs istaklarini jilovlash, sodda hayot tarzini tanlashni anglatadi. Zuhd — faqr bilan chambarchas bog‘liq tushuncha bo‘lib, u insonning tashqi hayotida kamtarlik, ichki dunyosida esa poklikni ta’minlaydi. Yunus Emre uchun zuhd dunyodan butunlay voz kechish emas, balki dunyoni qalbg kiritmaslikdir. Shoir zuhdni haddan oshgan asketizm emas, balki muvozanatli ruhiy hayot sifatida ko‘rsatadi. U so‘fiy izlovchi qalbg gapirishi kerak degan tushuncha bilan she‘rlar yozgan, ko‘plab so‘fiy ustozlarining his-tuyg‘ulariga o‘xshash his-tuyg‘ularni ifoda etgan. U

Shams Tabriziyning so'zlariga o'xshash maslahatlar bilan qablarni yoritgan: "Eshigimizni emas, balki qalbimizni taqillatganlar kirsin!" [1]
[SEP] Qalb kitobidan o'qib, qalbini Xudoning sevgisi bilan to'ldirgan odamdan qanday ortiqcha bilimni kutish mumkin?

Vahdat ul-vujud — borliqning birligi

Vahdat ul-vujud — “borliqning birligi” degan ma’noni anglatib, tasavvuf falsafasining eng murakkab va muhim tushunchalaridan biridir. Bu g‘oyaga ko‘ra, haqiqiy mavjudot faqat Allohdir, boshqa barcha mavjudotlar esa Uning tajallisi, ya’ni zohir bo‘lish shakllaridir. Bu ta’limot Ibn Arabiydan so‘ng turk adabiyoti dunyosida Yunus Emre ijodida tarqaldi.

“Bir ben vardır bende benden içeri.”

Bu bayt inson qalbida ilohiy zarraning mavjudligini ta’kidlaydi.

Yunus Emre she’riyatining o‘ziga xosligi shundaki, u tasavvufni odamlar o‘rtasida muhabbat, mehr-shafqat, tinchlik asosida talqin qiladi:

“Yaratılanı severim Yaradan’dan ötürü.”

(“Yaratilganni Yaratgan uchun sevaman.”)

Bu g‘oya tasavvufni diniy emas, balki umuminsoniy falsafa sifatiga ko’tardi.

Yunusning so'zlariga ko'ra, agar yetti dengiz siyoh bo'lsa ham, barchasini yozish uchun yetarli bo'lmas edi: "Men qalam yoza olmaydigan kitob o'qidim; agar men yetti dengizni siyoh sifatida ishlatganimda ham, bu yetarli bo'lmas edi".

Bu satrlar Yunus Emrening tasavvufiy tafakkurida til ojizligi, ilohiy bilimning cheksizligi va ruhiy tajribaning ustuvorligi g‘oyalari mujassam etadi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur maqolada Yunus Emre she’riyatida tasavvuf motivlarining mazmuni va badiiy ifodalanish xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot davomida shoir ijodida ilohiy ishq, faqr va zuhd, vahdat ul-vujud hamda insonparvarlik g‘oyalari yetakchi o‘rin egallashi aniqlandi. Ushbu motivlar Yunus Emroning tasavvufiy dunyoqarashi va badiiy poetikasini shakllantiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo‘ldi.

Olingan natijalar Yunus Emre ijodini turk tasavvuf adabiyotining rivojida muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Shoir asarlarida murakkab tasavvufiy tushunchalarning sodda va xalqona tilda ifodalanishi uning ijodini keng ommaga uchun tushunarli va dolzarb qilgan. Mazkur tadqiqot natijalari turk adabiyoti va tasavvufiy merosni o'rganish bo'yicha keyingi ilmiy izlanishlar uchun muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vakkasoğlu Vehbi, Yunus Emre Hayatı, Eserleri ve Bütün Şiirleri, Nesil Yayınları, 18. Baskı (Haziran 2012), İstanbul.
2. Yunus Emre Türkçe Divanı.
3. YUNUS EMRE VE TASAVVUF HAMDI BİRGÖREN
4. Haqqulov I., Tasavvuf saboqlari, Buxoro, 2000.
5. Komilov N., Tasavvuf (1-kitob),
6. Schimmel, Annemarie. İslam Tasavvufu. İstanbul: Kbalcı Yayınları, 2016.
7. Juzjoniy A. Sh., Tasavvuf va inson, T., 2001